

भारत-पाकिस्तान संबंध और कश्मीर समस्या: दक्षिण एशिया का नया शीत युद्ध

संजीव कुमार सिंह¹, डॉ० सद्गुरु पुष्पम्²

1पीएचडी शोध छात्र, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।

2एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या।

Corresponding author- संजीव कुमार सिंह

सारांश –

भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के जो प्रमुख राष्ट्र हैं, विभाजन पूर्व दोनों राष्ट्र एक ही अखंड भारत का हिस्सा थे। दोनों राष्ट्र एक समान इतिहास और संस्कृति का अंग रहे हैं तथा ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध दोनों ने मिलकर स्वतंत्रता प्राप्त की हेतु संघर्ष किया था। अखंड भारत से पृथक निर्मित पाकिस्तान निर्माण का प्रमुख कारण मुस्लिम लीग की मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले राष्ट्र था पाकिस्तान की मांग थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य आजादी के बाद से लेकर आज तक कई विवादित मुद्दे रहे हैं, जिसको लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य अब तक कई बार संघर्ष देखने को मिले हैं। भारत-पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर है। आज कश्मीर मुद्दे का आज अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है जिसका प्रमुख कारण पाकिस्तान द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से कश्मीर को लेकर किया जा रहा दुष्प्रचार है। यह मुद्दा इतना ज्यादा विवादित और महत्वपूर्ण है कि इस विवाद ने समूचे दक्षिण एशिया महाद्वीप के साथ-साथ वैश्विक शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। महाशक्तियों के निहित स्वार्थ और दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक महत्त्व ने इस क्षेत्र के कूटनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। आज समूचा दक्षिण एशिया बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। दोनों राष्ट्रों द्वारा अपनी सेना और हथियार खरीद में व्यापक वृद्धि की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके द्वारा अपने कुल जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सेना और आयुध खरीद पर खर्च किया जा रहा है जिससे लोक कल्याण के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आए परिवर्तन और चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपेक) के कारण भारत-पाकिस्तान के मध्य तनाव और भी बढ़ गया है, जिसका कारण सीपेक का विवादित कश्मीर से होकर गुजरना है। भारत-पाकिस्तान के मध्य के विवाद ने संपूर्ण दक्षिण एशिया में शीत युद्ध की स्थिति को जन्म दे दिया है।

बीज शब्द –

जम्मू-कश्मीर, चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपेक), दक्षिण चीन सागर, द्विराष्ट्र सिद्धांत, भू-राजनीति।

द्विराष्ट्र सिद्धांत: पाकिस्तान निर्माण की प्रस्तावना –

पाकिस्तान के विचार का सर्वप्रथम कभी और राजनैतिक चिंता मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। मोहम्मद इकबाल द्वारा 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सम्मेलन में मुस्लिम राज्य के गठन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए गए थे, उनके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि भारत में सांप्रदायिक समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इस सांप्रदायिक समस्या का केवल एक ही इस स्थायी उपाय है और वह यह है कि पंजाब बलूचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त और सिंध को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए, जहाँ मुसलमानों को अपनी संस्कृति और परंपरा को उसके पूर्ण रूप में विकसित करने का अधिकार होगा। पाकिस्तान देश को उसका नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली द्वारा दिया गया, उनका यह स्पष्ट मानना था कि पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त बलूचिस्तान सिंध और कश्मीर को मिलाकर मुसलमानों के एक पृथक राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा।

पाकिस्तान शब्द का निर्माण पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, कश्मीर, सिंध प्रांत, के प्रथम चार तथा बलोचिस्तान प्रांत के अंतिम अक्षर स्तान को मिलाकर बनाया गया है। उनके द्वारा कहा गया – “हमारा धर्म,

संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, साहित्य, आर्थिक प्रणाली, दया के कानून, उत्तराधिकार और विवाह हिंदुओं से मूलता भिन्न है। ये भिन्नताएं मुख्यतः मूल सिद्धांतों में ही नहीं अपितु छोटे छोटे भोरे में भी भिन्न है और विराम हम मुसलमान और हिंदू आपस में बैठकर खाते नहीं और विवाह नहीं करते। हमारी रीतियाँ या पंचांग यहाँ तक कि खाना और पहनावा सभी भिन्न है”। कुछ इसी प्रकार का विचार मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 12 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में व्यक्त किया गया था कि – “हिंदू और मुसलमान पृथक सामाजिक व्यवस्था है तथा कभी भी दोनों मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिसका प्रमुख कारण इनके रीतिरिवाज धार्मिक दर्शन और साहित्य की भिन्नता है। ऐसी दोनों जातियों जिसमें से एक बहुसंख्यक हो तथा दूसरी अल्पसंख्यक हो तो इससे असंतोष बढ़ेगा और राष्ट्र नष्ट हो जाएगा”।

वास्तव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों तथा तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्व की स्वार्थ व महत्वाकांक्षा का परिणाम था। लीग का मानना था कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाये जिसके भौगोलिक रूप से सभी क्षेत्र निकटता से संबंधित हों तथा जनसंख्या के हिसाब से उसमें इस प्रकार आवश्यक परिवर्तन किए जाएं कि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो जाए। हिंदू और मुसलमानों

में सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना तथा मुस्लिमों द्वारा अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के पीछे लीग के नेताओं का राजनीतिक स्वार्थ और सांप्रदायिक चरित्र था, जिसने ब्रिटिश सरकार और कांग्रेसी नेतृत्व को विभाजन स्वीकार करने को बाध्य किया।

राजनैतिक नेतृत्व भले ही विभाजन को स्वीकार कर लें परन्तु दोनों देशों की जनता इस निर्णय को शीघ्रता से स्वीकार नहीं कर पायी, जो हमेशा से एक दूसरे के साथ रहते आए हो जिसे हम राममनोहर लोहिया जी के शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं –

राम मनोहर लोहिया के अनुसार- “जनता से जनता का एक विशेष प्रकार का रिश्ता भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा बना रहा है। के कारण आबादी से कुछ अंशों में विश्वास के संबंध में काफी अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ी है, मौलिक अर्थ में, पाकिस्तान के हिंदू भारत के प्रति कम से कम उतने ही वफादार है जितने अपने देश के। उसी तरह भारत के मुसलमान भी पाकिस्तान के प्रति कम से कम उतने ही वफादार है, जितने अपने देश के। सरकारी रिश्तों के बढ़ने घटने के बावजूद सीमित मैत्री की यह बुनियादी भावना सदा जीवित रही है”।

कश्मीर विवाद (अगस्त 2019 के बाद) –

पाकिस्तान द्वारा विभाजन के बाद से ही भारत के पीठ में खंजर घोपने का कार्य किया गया जब उसके द्वारा कश्मीर पर कबाइली हमला किया गया। पाकिस्तान में कायदे आजम नाम से मशहूर मोहम्मद अली जिन्ना को पूर्ण विश्वास था कि जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल जनसंख्या को देखते हुए जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करेंगे। जब जिन्ना की उम्मीद पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान द्वारा अक्तूबर, 1947 में भारत पर कबाइली हमला कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तान को अपने मकसद में सफलता प्राप्त नहीं हुई परन्तु कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। पाकिस्तान कश्मीर को विभाजन का अपूर्ण कार्य कहता है तथा यह तर्क देता है कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या होने के कारण उसका विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। इसके जवाब में सरदार वल्लभभाई पटेल के कथन को उद्धृत किया जा सकता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार – “कुछ लोगों का मानना है कि मुस्लिम बहुमत वाला इलाका हर हालत में पाकिस्तान में होना चाहिए। वे इस बात पर हैरान हैं कि कश्मीर भारत में क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल एवं स्पष्ट है। हम कश्मीर में इसलिए हैं कि कश्मीर के लोग हमें वहां चाहते हैं”।

भारत इस से पहले कश्मीर मुद्दे का समाधान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समुदाय की मध्यस्थता के माध्यम से करने का समर्थक रहा है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु तत्कालीन भारतीय नेतृत्व पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई भूमि को खाली करवाने हेतु 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ में गया था। भारत द्वारा कश्मीर में जनमत संग्रह की बात इस

शर्त पर स्वीकार की गयी थी कि पाकिस्तान द्वारा भी अपने कब्जे वाले कश्मीर से अपनी संपूर्ण सेना को हटा लेगा परन्तु पाकिस्तान द्वारा विवादित क्षेत्र से अपनी सेना को नहीं हटाया गया इसलिए भारत भी कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के अपने वचन पर बाध्य नहीं है। आज भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के साथ-साथ समूचे जम्मू कश्मीर क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है तथा जो भी पाकिस्तान समर्थित तत्व या आतंकवादी कश्मीर में अव्यवस्था फैलाने का कार्य कर रहा है उनके खिलाफ लगातार सेना द्वारा ऑपरेशन ऑलआउट चलाया जा रहा है ताकि समूचे जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को आतंकवाद रहित क्षेत्र बनाया जा सके।

पाकिस्तान द्वारा लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों से जम्मू कश्मीर को लेकर आवाज उठाई जा रही है तथा इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत विरोधी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। उसके द्वारा कश्मीर समस्या को आत्मनिर्णय से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा भारत को कश्मीर की स्वतंत्रता का हरण करने वाले अत्याचारी के रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान स्वयं को मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश बताता है परन्तु उसे यह समझना चाहिए कि भारत सांप्रदायिक राष्ट्र की बजाय पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है।

5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया गया, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य बाकी राज्यों से अपनी विशेष स्थिति रखता था। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-35ए जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के अपने स्थायी निवासी को परिभाषित करने का विशेषाधिकार दिया गया था, को निरस्त कर दिया गया। कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया, जिसमें पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू-कश्मीर हैं।

हाल में जारी मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट में या दावा किया गया है कि अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद भी कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित घटनाओं में कमी नहीं आयी है और न ही आतंकवादी घटनाओं में ही कमी देखने को मिली है। जम्मू-कश्मीर में ही एक वर्ग विशेष द्वारा इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि सरकार द्वारा उठाए गए यह महत्वपूर्ण कदम भविष्य में सकारात्मक परिणाम देंगे।

भारत पाकिस्तान संबंध: परमाणु युग –

भारत और पाकिस्तान दोनों ही राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न हैं परन्तु परमाणु शक्ति के उपयोग को लेकर दोनों देशों के मध्य में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। जहाँ भारत परमाणु तकनीक का प्रयोग अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने तथा शांतिपूर्ण उपयोग की बात को दोहराता रहा है तो वहीं पाकिस्तान परमाणु तकनीक का विकास भारत के विरुद्ध करने की सोच रखता है। भारत और पाकिस्तान के परमाणु तकनीक विकसित कर लेने के बाद संबंधों में आए

परिवर्तन को जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के समय कौन से तात्कालिक कारण पृष्ठभूमि में कार्य कर रहे थे, जिसके कारण भारत को परमाणु परीक्षण करना आवश्यक हो गया। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्वयं को विकसित करने के पीछे निम्नलिखित तत्कालिक कारण उत्तरदायी थे –

- 1) शीत युद्ध के समय महाशक्तियों के आपसी टकराव के कारण निरंतर खराब होते सुरक्षा वातावरण ने भारत को परमाणु क्षमता प्राप्त की ओर उन्मुख किया।
- 2) उस समय अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार की संधि/समझौते को संपन्न किया गया, जिनका एकमात्र उद्देश्य स्वतंत्र हो रहे विकासशील देशों की अंतरिक्ष और परमाणु तकनीक के विकास पर रोक लगाना था। अतः भारत को अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए परमाणु तकनीक का सहारा लेना पड़ा।
- 3) उस समय एक नई प्रकार की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जन्म ले रही थी जिसमें महाशक्तियों तथा कुछ गिने चुने देशों का परमाणु अस्त्र-शस्त्र और तकनीक पर वर्चस्व कायम हो जाता। अतः भारत इस पक्षपातपूर्ण नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध था।
- 4) नव स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही कई बार उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो चुका था। अतः एक दीर्घकालीन रक्षा उपाय एवं भयादोहन (डिटरेंस) हेतु परमाणु क्षमता की प्राप्ति आवश्यक हो गयी थी।
- 5) भारत द्वारा उस समय की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का गहनता से अवलोकन करने पर पाया गया कि जब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है तो वे उसका डटकर मुकाबला करते थे जबकि परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्र उन प्रतिबंधों को सहस्त्र स्वीकार कर लेते थे। इसलिए भारत द्वारा परमाणु शक्ति विकसित करने का निर्णय लिया गया।

परंपरागत रूप से सभी यह स्वीकार करते हैं कि भारत द्वारा अपने परमाणु परीक्षण करने के बाद पाकिस्तान द्वारा अपनी परमाणु क्षमता का विकास किया गया परंतु यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। 1971 में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त तथा पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के कारण अयूब खान मंत्रिमंडल में मंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो के परमाणु कार्यक्रम को बल मिला। अतः तथ्यात्मक रूप से भारत के 1974 के परमाणु विस्फोट के 2 साल पहले ही पाकिस्तान यह निर्णय ले चुका था कि उसके पास परमाणु क्षमता होनी चाहिए।

वर्तमान मोदी सरकार द्वारा परमाणु अस्त्रों को लेकर अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है तथा यह स्वीकार किया कि यदि किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो भारत परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने से भी नहीं गुरेज करेगा। आज भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र हैं। भारत द्वारा

11 मई और 13 मई 1998 को अपना परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में किया गया तथा उसके बाद कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान द्वारा 28 और 30 मई 1998 को चगाई-1 तथा चगाई-2 नाम से अपने परमाणु विस्फोट कर शक्ति प्राप्त कर ली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान द्वारा पहले से अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी क्योंकि भारत के विस्फोट करने के एक माह से भी कम समय में पाकिस्तान द्वारा परमाणु विस्फोट करना आश्चर्य की बात है।

भारत पाकिस्तान संबंध: दक्षिण एशिया में नया शीत युद्ध –

आज जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध चल रहे हैं उसने संपूर्ण दक्षिण एशिया को बारूद के ढेर पर बैठा दिया है तथा दक्षिण एशिया में एक नए प्रकार का शीत युद्ध शुरू हो गया है जो कभी भी एक पूर्ण युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व पर जिस प्रकार से सेना की दखल बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छुटपुट सीमा पार की आतंकी घटनाएं कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के पोषणकर्ता देश के रूप में जानती है तथा भारत समेत पूरी दुनिया को डर है कि कहीं ये हथियार गलत हाथों में न चले जाए। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा समूचे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है।

एशिया में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण यहाँ महाशक्तियों की रुचि बढ़ती ही जा रही है, महाशक्तियों की बढ़ती रुचि ने दक्षिण एशिया में भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नए समीकरण को जन्म दिया है। पहले पाकिस्तान को अमेरिकी संरक्षण प्राप्त था फिर चाहे वह आधुनिक सैन्य उपकरणों के क्षेत्र में हो या आर्थिक सहायता के परंतु जब से चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण प्रारंभ हुआ है तब से अमेरिका और पाकिस्तान की मध्य दूरियां बढ़ने लगी है। यदि भारत की बात करें तो कांग्रेस के शासन काल में भारत और रूस के संबंध काफी निकट थे परंतु 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारत और अमेरिकी संबंधों में काफी सकारात्मकता देखने को मिल रही है। अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य दूरी बढ़ने का एक कारण पाकिस्तान की चीन से निकटता है और चीन से अमेरिका का दक्षिणी चीन सागर को लेकर विवाद चल रहा है। अमेरिका की भारत से निकटता कारण अमेरिका के लिए दक्षिण चीन सागर के मुद्दों पर चीन को काउंटर करने का एक सहयोगी की आवश्यकता है जो कि भारत के रूप में पूरी हुई।

अतः दक्षिण एशिया में भारत-पाकिस्तान जैसे चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच महाशक्तियों की उपस्थिति ने समूचे एशिया महाद्वीप और खासकर दक्षिण एशिया को एक नए शीत युद्ध की ओर ढकेल दिया है। इस नए प्रकार के शीत युद्ध ने भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव की संभावना को बढ़ा दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अधिक विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर है, जब पाकिस्तान सैन्य बल

से कश्मीर पर अधिकार नहीं कर सका तो वह आत्मनिर्णय और मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाकर कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों से कर रहा है। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों ने दक्षिण एशिया में शीत युद्ध जैसा माहौल बना दिया है।

भारत पाकिस्तान संबंध और आतंकवाद –

समूचे विश्व में यदि आतंकवाद से सबसे ज्यादा कोई देश पीड़ित है तो वह भारत है। आज भारत द्वारा अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों से आतंक के पनाहगार और पोषक के रूप में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। आज कई आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान में अपने लांचपैड बना रखे हैं जिसके द्वारा अब तक भारत में पाकिस्तान पोषित आतंकवादी संगठनों द्वारा अनेक प्रकार की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिससे भारत को व्यापक जनहानि और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई कुछ प्रमुख आतंकी घटनाएं निम्नलिखित हैं –

26/11 आतंकी हमला, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट (12 मार्च 1993), अक्षरधाम मंदिर पर हमला (24 सितंबर 2002), दिल्ली सीरियल बम विस्फोट (29 अक्टूबर 2005), मुंबई रेल विस्फोट (11 जुलाई 2006), जयपुर बम विस्फोट (13 मई 2008), भारतीय संसद पर हमला (13 दिसंबर 2001), पठानकोट आतंकी हमला (जनवरी 2016), पुलवामा हमला (14 फरवरी 2019), आदि।

पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह जानता है कि वह भारत को युद्ध भूमि में सैन्य शक्ति के बल पर नहीं हरा सकता है। अतः उसके द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकवाद का सहारा लिया जाता रहा है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की सबसे बड़ी मददगार है जो आतंकवादियों को भारत में अशांति फैलाने के लिए हथियार और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सोचकर आतंकियों को सीमापार आतंक फैलाने के लिए भेजा जाता है कि भारत के कश्मीरी मुसलमान इन आतंकियों की सहायता करेंगे जिससे उन्हें भारत में अपनी पैठ जमाने में आसानी होगी।

आतंकवाद पर अभी हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा **सीआरएस (कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस)** द्वारा आतंकी संगठनों की सूची जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान द्वारा बना दिया जाता रहा है इसमें कुल आतंकी संगठन हैं जिससे भारत पर हमले की चाह रखने वाले पांच आतंकी संगठन भी शामिल हैं। पाकिस्तान में पनाह लिए इन आतंकियों की सूची निम्नलिखित है –

वैश्विक उन्मुख उग्रवादी

- 1) अलकायदा
- 2) भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा
- 3) इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत

अफगानिस्तान उन्मुख उग्रवादी

- 1) अफगान तालिबान

2) हक्कानी नेटवर्क

भारत और कश्मीर उन्मुख उग्रवादी

- 1) लश्कर-ए-तैयबा
- 2) जैश-ए-मोहम्मद
- 3) हरकत-उल-जिहाद इस्लामी
- 4) हरकत-उल-मुजाहिदीन
- 5) हिज्बुल मुजाहिदीन

घरेलु उन्मुख उग्रवादी

- 1) तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान
- 2) बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी
- 3) जैश-अल-अदल

शिया विरोधी उग्रवादी

- 1) सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान
- 2) लश्कर-ए-झांगवी

वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि भारत अब पाकिस्तान की ओर से हुए किसी भी आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसी के चलते भारतीय सेना द्वारा 29 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लांचपैड को नष्ट कर दिया गया। भारत द्वारा अब तक रक्षात्मक रणनीति अपनाया जा रहा था। भारत को यह डर था कि कहीं दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ने से परमाणु युद्ध न शुरू हो जाए परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का निर्णय लिया तथा पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान समय में सभी प्रकार के संबंध स्थगित कर दिए गए हैं, जिनके फिलहाल शुरू होने की संभावना केवल पाकिस्तान के आतंकवाद से अलगाव पर निर्भर करेगी।

भारत-पाकिस्तान संबंध सुधार हेतु प्रयास एवं सुझाव –

भारत पाकिस्तान के मध्य अब तक कई बार युद्ध हो चुके हैं जिसमें 1948, 1965, 1971, 1999 प्रमुख युद्ध हैं। 1971 का युद्ध जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया तथा आज उसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं जो एक संप्रभु राष्ट्र है। पाकिस्तान इस प्रकार हुए अपने विभाजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया तथा भारत के विरुद्ध इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद को प्रश्रय देना प्रारंभ कर दिया। भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र कश्मीर हैं जो दोनों राष्ट्रों के मध्य संबंधों में सबसे बड़ा बाधक है। पाकिस्तान आज भी जम्मू-कश्मीर को अपना अपूर्ण विभाजन मानता है।

भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों के सुधार में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान की सेना है। कहने के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र है परन्तु वहाँ का राजनैतिक नेतृत्व

अपने निर्णय में स्वतंत्र नहीं है, पाकिस्तान की सरकार का कोई भी निर्णय वहाँ की सेना द्वारा प्रभावित होता है, जिससे भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति के समस्त प्रयास विफल रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कश्मीर मुद्दा सुलझाने का प्रयास किया गया था, जिसका पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा स्वागत भी किया गया। जिसके बाद फरवरी, 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुए परन्तु इस समझौते पत्र में कश्मीर विवाद के सुलझाने के तरीके को लेकर तत्कालीन पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ़ द्वारा नवाज शरीफ का तख्तापलट कर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया तथा मार्शल लॉ स्थापित कर दिया।

भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार आज समय की आवश्यकता है। दोनों ही शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं तथा किसी भी एक राष्ट्र द्वारा किया गया परमाणु हमला समूचे विश्व को प्रभावित करेगा, जिससे एक नया तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका है जिसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र में महाशक्तियों की उपस्थिति और निहित भू-राजनीतिक स्वार्थ है। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार हेतु अब तक निम्नलिखित राजनीतिक प्रयास किए जा चुके हैं –

1. नेहरू-लियाकत समझौता (1950)
2. ताशकंद घोषणा (10 जनवरी, 1966)
3. शिमला समझौता (1972)
4. लाहौर घोषणा (21 फरवरी, 1999)
5. आगरा शिखर सम्मेलन (2001)

सुझाव –

भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों के सुधार हेतु निवृत्त सुझाव दिए जा सकते हैं-

1. दोनों देशों को उनके बीच हुए सभी समझौतों को कड़ाई से लागू करना होगा।
2. दोनों देशों के मध्य के सभी विवादों का हल द्विपक्षीय रूप से करना होगा तथा पाकिस्तान को कश्मीर मामले का अंतरराष्ट्रीयकरण करने से बचना होगा।
3. भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को एक दूसरे के देशों में अपने उच्चायुक्तों की बहाली का पुनः प्रयास करना होगा।
4. दोनों ही देशों को 2019 में सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए निलंबित किए गए व्यापारिक संबंधों को पुनः बहाल करना होगा।
5. पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध किसी प्रकार के आतंकवादी गुटों को संरक्षण देने से बचना होगा।
6. दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक और क्रिकेट संबंधों को पुनः बहाल करना होगा।
7. दोनों देशों को एक दूसरे के विरुद्ध किए जाने वाले दुष्प्रचार को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा।

निष्कर्ष –

भारत पाकिस्तान को अपने संबंधों में सुधार हेतु जो द्विपक्षीय संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। भारत द्वारा पाकिस्तान से संबंध सुधार हेतु हर बार पहल करते हुए इस दिशा में प्रयास किए गए परंतु प्रत्येक बार पाकिस्तान द्वारा भारत की पीठ में खंजर घोंपने का कार्य किया गया है तथा भारत के विश्वास को तोड़ा गया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध आतंकी संगठनों को प्रश्रय दिया जाता है, जिसके चलते वर्तमान मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा राजनैतिक नेतृत्व और संस्थानों पर सेना के हस्तक्षेप को रोके जाने की आवश्यकता है। जब भी भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों के सुधार की दिशा में कोई भी कदम बढ़ाया गया है तभी पाकिस्तानी सेना द्वारा उसमें हस्तक्षेप करके उसे असफल करने का प्रयास किया गया है।

पाकिस्तान को भारत के साथ अपने विवादित मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों से उठा ना बंद करना होगा। इन विवादित मुद्दों का अंतरराष्ट्रीयकरण करने से इसमें महाशक्तियों के शामिल होने की पूरी संभावना रहेगी जिससे वैश्विक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि दोनों ही देश परमाणु अस्त्र संपन्न देश हैं अतः इसके परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आज के इस वैश्वीकरण के युग में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है तथा एक देश में घटित किसी भी घटना का प्रभाव दूसरे देश पर पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद का प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ेगा। इसलिए दोनों देशों को अपने संबंधों के निर्धारण को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की सेना और दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व निजी स्वार्थवश दोनों देशों के मध्य विवाद को जीवित रखना चाहते हैं। अतः भारत और पाकिस्तान दोनों को शांति स्थापना हेतु पुनः प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ –

- 1) अम्बेडकर, भीमराव, (2019), "पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन", डॉ० अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार), नई दिल्ली, खंड-15 (दसवां संस्करण), पृ० सं०- 5, 383, 385
- 2) एडेनी, कथरीन, (2007), "फ्रेडरलिस्ट एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट रेगुलेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान", पल्ग्रावे मैकमिलन, यूएसए, पृ० सं०- 144, 145
- 3) ओल्लापल्ले, दीपा एम०, (2008), "दि पॉलिटिक्स ऑफ़ एक्सट्रीमिज्म इन साउथ एशिया", कैब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ० सं०- 86, 87
- 4) "कश्मीर दि टू स्टोरी", एक्सटर्नल पब्लिसिटी डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, पृ० सं०- 2

- 5) कालाहन, विलियम, (2016), "चाइना एशिया ड्रीम: दि बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड दी रीजनल आर्डर", एशियन जर्नल ऑफ़ कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स (सेज), पृ० सं०- 6, 11
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2057891116647806?journalCode=acpa>
(Retrieved on 08/03/2023)
- 6) कुकरेजा, वीणा, (2020), "इंडियन इन दि इमर्जेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड आर्डर: डायनामिक्स एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेज", सेज जर्नल (इंडिया क्वार्टरली), पृ० सं०- 10
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0974928419901187> (Retrieved on 11/03/2023)
- 7) खान, यास्मीन, (2017), "दि ग्रेट पार्टीशन: दि मेकिंग ऑफ़ इंडिया एंड पाकिस्तान", येल यूनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, पृ० सं०- 31, 33
- 8) "टेररिस्ट एंड अदर मिलिटेंट ग्रुपस इन पाकिस्तान", (2022), कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, यूएसए
<https://crsreports.congress.gov/IF11934>
(Retrieved on 03/03/2023)
- 9) दीक्षित, जे० एन०, (2018), "भारत-पाक सम्बन्ध: युद्ध और शांति में", प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ० सं०- 9,130 ,383
- 10) दीक्षित, जे० एन०, (2021), "भारतीय विदेश नीति", प्रभात एग्जाम, नई दिल्ली, पृ० सं०- 257
- 11) पन्त, हर्ष वी०, (2017), "दि चैलेंजिंग जिओपॉलिटिक्स ऑफ़ दी पोर्ट एट चाबहार", दि डिप्लोमेट
<https://thediomat.com/2017/12/the-challenging-geopolitics-of-the-port-at-chabahar/> (Retrieved on 11/03/2023)
- 12) पाई, नितिन, कोत्स्थाने, प्रणय, (2018), "लेसंस फॉर इंडिया फ्रॉम दी रिफ्ट इन यूएस पाकिस्तान रिलेशन", दि डिप्लोमेट
<https://thediomat.com/2018/01/lessons-for-india-from-the-rift-in-us-pakistan-relations/> (Retrieved on 13/03/2023)
- 13) मिश्रा, आशुतोष, (2010), "इंडिया-पाकिस्तान कर्मिंग टू टर्म", पल्य्रावे मैकमिलन, न्यूयॉर्क, पृ० सं०- 5, 10
- 14) लोहिया, राममनोहर, (2022), "भारत विभाजन के गुनहगार", लोकभारती प्रकाशन, प्रयागराज, अट्टहरहंवा संस्करण, पृ० सं०- 49, 70
- 15) सिंह, जसवंत, (2012), "जिन्नाह इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस", रूपा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ० सं०- 317, 344
- 16) हुसैन, एजाज़, (2019), "इंडिया-पाकिस्तान रिलेशन: चैलेंज एंड ऑपरचुनिटी", जर्नल ऑफ़ एशियन सिक्यूरिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स (सेज), पृ० सं०- 84
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2347797018823964> (Retrieved on 11/03/2023)